

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Вінніков Іван

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

МІСЦЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОБНИЦЬ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧЕРНІГОВА

Поховання в гробницях викликають цікавість науковців та мешканців міста своєю відмінністю від традиційних християнських поховань у домовинах. За час археологічних досліджень та випадкових знахідок гробниць накопичився достатній матеріал для того, щоб проаналізувати і долучити до комплексу знань про поховальні традиції давньоруського Чернігова [3, 434].

Поховання найбагатших і найвпливовіших представників еліти виконувалися в кам'яних саркофагах, виготовлених з мармуру, вапняку тощо. На території Київської Русі вони нечисленні, що пояснюється як вартістю матеріалу та праці майстрів, так і тривалим транспортуванням готової продукції від місця виробництва. Пірофіліт не потрібно було везти через ворожу територію, а за своїми властивостями він придатний для спорудження гробниць, тому згодом почали використовувати його як матеріал для поховальних споруд. Він наявний на території України [1, 122] в родовищах біля Овруча і тому дешевший за привізний камінь. Така властивість сланцю, як шаруватість, визначала і спосіб його подальшої обробки – гробниці склалися з окремих плит, а не вирізалися з моноліту.

Всього в Чернігові на сьогоднішній день є відомості про 16 саркофагів. Наявні відомості про розміри шести з них, про спосіб виготовлення є дані на п'ятнадцять поховань. Про інші ж можна лише сказати, що вони існували, проте не були належним чином зафіксовані.

До недостатньо описаних слід віднести гробницю, відому за свідченнями архієрея Феофіла (1770–1788) – під час знищення у XVIII ст. бічних притворів **Спаського собору** робітники знайшли біля основи стіни гробницю, в якій знаходилося поховання жінки у багатому вбранні з дитям. Архієрей наказав опустити домовину нижче [4, 47].

На кладовищі біля Спаського собору у 1967 р. на глибині 1,4–1,5 м від сучасної денної поверхні було знайдено шиферний саркофаг, що знаходився за 4,5–5,5 м на схід від центральної апсиди собору. Орієнтація саркофага майже співпадала із поздовжною віссю собору. Гробниця зроблена з шиферних плит товщиною 6–8 см. Її розміри становлять 2,08×0,67×0,75 м. Поховання було пограбоване, верхня плита розбита, кістки перемішані. В середині і зовні були виявлені срібні з позолотою рельєфні накладки на пояс. На думку А. А. Карнабеда, в могилі був похований Гліб Святославич, про місце поховання якого у літописі зазначено: “Тіло ж його покладене було в Чернігові за святим Спасом місяця липня у двадцять третій ден” [2, 121].

У похованні біля стінки північної прибудови до Спаського собору з престолом, присвяченим Покрові Богородиці О.М. Макаренком у 1924 р. було виявлено гробницю розмірами 1,78×0,82×0,68 м з пазами (шириною 0,04 м) для з'єднання дощок. Вона складалася з трьох бічних стінок, зроблених з шиферних плит, і четвертої стінки з плінфи, прибудованої до північної стінки каплиці. Плінфа мала розміри 37×?×2 см. Скоріш за все, стінка з плінфи була виконана пізніше замість стінки з шиферу “запозиченої” для іншого поховання. Це пояснює наплив цем'янки на стінці гробниці, що утворився під час закладки цегли у верхній частині південної стінки, що нехарактерно для саркофагів. У східній стінці гробниці зафіксовано пробитий отвір, за допомогою якого знімали кришку. Нижня плита в центральній частині мала округле заглиблення діаметром 0,2 м, глибиною 0,02 м з центральним і п'ятьма бічними отворами. На місці, де мала бути голова небіжчика, знаходився підголівник з рожевої цем'янки у формі півкола шириною до 0,15 м [4, 47].

Біля того ж Спаського собору була виявлена гробниця на південь від кладки хрещальні, впритул до останньої, її розміри склалися 2×0,85×0,85 м. Три стінки складені з плінфи на вапні сірого кольору, північна стінка – шиферна плита довжиною 2,0 м.

Ще у 1671 р. І. Галятовський згадував, що під час ремонту Успенського собору **Єлецького монастиря** перед дверима було знайдено цілу шиферну гробницю. Під час ремонту виявилось, що в аркасоліях з обох боків церкви існували залишки гробниць з червоного шифе-

ру, які збереглися частково. Аркасолії фіксуються в південній стінці хрещальні та східній стінці нартексу Успенського собору Єлецького монастиря.

У 1981 р. О.В. Шекуном в північно-західному куті північної галереї Успенського собору, за 4 м на схід від північної стіни собору, на глибині 1,29 м від денної поверхні була виявлена шиферна гробниця. Гробниця вписана у внутрішній простір і знаходиться на відстані 0,8 м від північної стіни галереї та за 0,48 м від західної. Дно гробниці лежить на глибині 1,95 м від сучасної поверхні, її кришка – нижче рівня підлоги в галереї. Довжина гробниці 2,14 м, ширина – 0,72 м, висота – 0,68 м. Верхня плита була пошкоджена, кістки потривожені. Виявлені тазові кістки, кістки ноги, зуб, цвяхи, окисли кольорового та чорного металу. У західній частині гробниці знаходився шматок шиферу прямокутної форми розмірами 0,4×0,12 м – на місці, де мала лежати голова небіжчика.

Ще дві шиферні гробниці були виявлені під час досліджень Успенського собору А.А. Карнабедом в 1990 р. Гробниця № 1 – саркофаг з розбитою кришкою (залишилися лише шматки східної частини плити). Гробниця була розташована паралельно до північної стіни собору, впритул до виявленого дослідженнями 1990 р. фундаменту з каменю – сірого пісковика, внутрішньої стінки північної галереї. В гробниці знаходилися два поховання. Нижня частина гробниці – ціла шиферна плита з пазом. Південна стінка складалася з двох фрагментів і була вдавнена до середини гробниці. Бічні стінки кріпилися залізними скобами, що збереглися.

Гробниця № 2 – шиферний саркофаг з кришкою з двох частин (на західній вирізана літера “Г”), жодного супроводжуючого інвентарю не було.

Серед поховань у саркофагах, виявлених біля Успенського собору Єлецького монастиря, були і виготовлені з плінфи. У 1990 р. А.А. Карнабедом була знайдена гробниця (№ 3), зроблена з червоної плінфи XIII ст. розташована навпроти північного порталу собору.

Зустрічалися поховання в саркофагах і в **Борисоглібському монастирі**. Зокрема в 1969 р. з північно-східного боку від собору було знайдено гробницю, перекриту шиферною плитою, складену з червоної плінфи XIII ст., подібної до плінфи П'ятницької церкви. Під голову та ноги небіжчика були підкладені плитки, вкриті поливою зеленого кольору.

У руїнах **храму-усипальниці кінця XI ст.** знайдено 2 гробниці. Одна з них містила два поховання (№ 42, 43). Її довжина складала 2,0 м, при ширині 0,6-0,65 м. Серед матеріалів заповнення були виявлені залізний цвях та уламок залізної пластини (скоріш за все, теж від домовини). Інше поховання (№ 66) знаходилося у другій гробниці з внутрішніми розмірами 1,75×0,55 м, зовнішніми – 2,0×0,8 м, серед матеріалів заповнення було виявлено залізний костиль, ймовірно, також від домовини.

При дослідженні **Благовіщенського собору** було встановлено, що галереї храму використовувалися як усипальниці: окрім поховань різного часу нижче рівня підлоги в східних приміщеннях виявлені цегляні гробниці. У храмі досліджено декілька гробниць різного періоду, при цьому найдавніша знаходиться у південній галереї і складена з плінфи, подібної до плінфи П'ятницької церкви [4, 49].

У 1924 р. С.Г. Баран-Бутовичем випадково знайдено 3 гробниці з плінфи **у районі Красної площі** та Театрального скверу. Це були саркофаги з плінфи з небіжчиками в середині. Бічні стінки складені з плінфи, а перекриття зроблені з великих плит рожевого шиферу, що дозволяє датувати їх XII–XIII ст. Зразки матеріалів з цих гробниць, що потрапили до історичного музею під час Великої Вітчизняної війни, були втрачені.

Наявні матеріали вказують на існування щонайменш трьох типів саркофагів: 1) повністю пірофілітових, 2) комбінованих – таких, що мали як мінімум одну бічну стінку з шиферу, 3) плінфових, в яких стінки та дно складені з плінфи, а перекриття – з шиферу. Аналогічні конструкції можна простежити у давньоруському Києві [1, 122]. У пірофілітових гробницях для кріплення виконувалися пази в нижніх плитах. Також використовувалися залізні скоби. Саркофаги виконувалися як під розміри конкретної людини, на що вказує значно коротша від загальної довжина гробниці з похованням жінки – 1,78 м та чоловіка з дитиною – 1,75 м, так і стандартних (2,0-2,14 м) розмірів. Ширина гробниць складала 0,55-0,85 м. Висота завжди приближена до ширини і становить 0,68-0,85 м. В оформленні використовували підголівники, виконані з цем'яноквого розчину або з уламку пірофіліту. Варто зауважити, що матеріал заповнення поховань вказує на використання трун: спершу небіжчиків поміщали в дерев'яні домовини, які в свою чергу розміщували в гробниці.

Загалом стан досліджень храмів у Чернігові значно відстає від дослідженості храмів Києва, що позначається на кількості виявлених гробниць.

Примітки

1. Івакін В. Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008.
2. Літопис Руський за Іпатським списком. Переклав Леонід Махновець. – К., 1989.
3. Ситий Ю. Церкви давньоруського Чернігова // МЧ 2010. – К., 2011. – С. 428-434.
4. Сытый Ю. Н., Луценко Р. Н. Церковные кладбища детинца древнерусского Чернигова // Русский сборник. – Брянск, 2011. – Вып. 6. – С. 46-52.

Ткаченко Т. О.

Завідувач відділу

Балакін С. А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012 р. У СХІДНІЙ СЕКЦІЇ КОРПУСУ № 4 КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Протягом 2012 р. у приміщеннях східної секції корпусу № 4 виконувалися роботи з укріплення фундаментів споруди. Для цього було демонтовано сучасну підлогу, що надало можливість вперше провести невеликі розвідкові дослідження і отримати деякі нові дані щодо історії та передісторії зазначеної лаврської споруди.

Приміщення, де було влаштовано розвідковий шурф, являє собою прямокутний об'єм (2,7×7,54 м) з циліндричним склепінням. Стінову кладку виконано рожевою цеглою слабкого обпалу розмірами 30-32×15-16×5-6 см на вапняному розчині. Товщина мурувального шва – 3,0-3,5 см. Підлога приміщення цегляна і, скоріше за все, автентична муруванню стін. Шурф знаходився у північній секції східної келії корпусу на відстані 2,8 і 3,5 м від торцевих стін приміщення та у 0,4 і 0,8 м від його повздовжніх стін. Розміри шурфу – 1,35×1,55 м, глибина – 2,2 м.

Перш ніж перейти до результатів робіт 2012 р. варто коротко зупинитися на історіографічному контексті будівлі, про яку йдеться.

У планувальній системі Соборної площі КПЛ, що базується на візуальному зв'язку головного входу Лаври зі спорудою її головного храму, корпус № 4 відіграє достатньо важливу роль. Разом з паралельним йому корпусом № 3 ця споруда маркує бічні границі головного лаврського ансамблю – північну та південну. Щодо корпусу № 4 це архітектурне навантаження доповнюється ще однією функцією, яка полягає у тому, що його східний фасад фіксує іншу суттєву просторову вісь Верхньої лаври, а саме лінію Успенський собор – церква Спаса на Берестові. Звідси й впливає історико-топографічна важливість зазначеної ділянки корпусу, адже саме вона знаходиться у куті, визначеному двома основними розпланувальними осями Верхньої лаври.

При цьому слід відмітити, що питання стосовно часу виникнення цієї містобудівної структури взагалі, як і визначення основних етапів архітектурної еволюції корпусу № 4 зокрема, досі зберігає ознаки проблемної ситуації і поки що не може вважатися остаточно вирішеним. Наприклад, А. Реутов, виходячи з інтенсивності будівельного процесу кінця XI – початку XII ст. і загальних принципів композиційної організації монастирського простору, припускає можливість існування початкового будівельного задуму, одним з елементів якого було розміщення соборних келій двома паралельними рядами обабіч головної архітектурної осі Верхньої лаври [1; 2, 85; 3; 4, 119].

Підстави для такого припущення мають виключно ретроспективний характер і ґрунтуються на перших графічних зображеннях Лаври – схематичному малюнку М. Груневега 1584 р. і мальованих планів А. Кальнофойського 1638 р. та І. Ушакова 1695 р. Соборні келії тут дійсно зображено у вигляді окремих дерев'яних споруд, об'єднаних у дві видовжені зі сходу на захід анфіладні будівлі. Згадані плани, однак, надають не лише дуже абстрактне уявлення щодо тогочасної планувальної структури Соборної площі, але й принципово не збігаються з ситуацією, зображеною на гравюрах Л. Тарасевича 1702 р., де забудова Верхньої

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі веків	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013